

YORDAMCHI SO‘Z TURKUMLARI HAQIDA

To'xtamurodova Nafisa

Qarshi Davlat universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14756854>

Annotatsiya. Maqolada yordamchi so'z turkumlari, shuningdek, bog'lovchi, ko'makchi, yuklamalar haqida batafsil yoritiladi, bundan tashqari ularning grammatik xususiyatlari keltirilib o'tiladi.

Kalit so'zlar: bog'lovchi, ko'makchi, yuklama, sof va vazifadosh, uyushiq b'olaklar, ergashtiruvchi bog'lovchi.

О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ СЛОВ

Аннотация. В статье дается подробная характеристика вспомогательных глаголов, а также союзов, вспомогательных глаголов и предлогов, а также приводятся их грамматические особенности.

Ключевые слова: союз, вспомогательный, предлог, чистый и кооперативный, придаточные предложения, подчинительный союз.

ABOUT AUXILIARY WORD GROUPS

Abstract. The article provides a detailed description of auxiliary word groups, as well as connectives, auxiliaries, and prepositions, and also presents their grammatical features.

Keywords: conjunction, auxiliary, preposition, pure and co-operative, subordinate clauses, subordinate conjunction.

Ilmiy adabiyotlardan ma'lumki, grammatika to'g'ri gapirish va yozishni o'rgatadigan yirik bo'lim hisoblanib, morfologiya va sintaksis singari qismlarni o'z ichiga qamrab oladi. Morfologiya so'z turkumlarini o'rganadigan bo'limdir. So'z turkumlari o'z ichiga mustaqil so'z turkumlari, yordamchi so'z turkumlari va alohida olingan guruh so'zlarini oladi. Hozir biz shulardan biri bo'lgan yordamchi so'z turkumlarini o'rganib chiqamiz. Yordamchi so'z turkumlari deb, yakka holda ma'no anglatmaydigan, gap bo'lagi vazifasida qo'llanmaydigan, grammatik ma'nolarni ifodalashga ishlatiladigan so'zlarga aytiladi. Ular mustaqil so'zlar va ayrim gaplar orasidagi munosabatni anglatishga xizmat qiladi, so'zga va gapning mazmuniga turli qo'shimcha ma'nolar qo'shish maqsadida foydalaniladi.

Yordamchi so'zlar turkumiga ko'makchi, bog'lovchi va yuklama kiradi. Dastlab ko'makchi va uning turlari bilan yaxshilab tanishib olamiz.

Ko'makchi bu- ot va otlashgan so'zlardan so'ng kelib, ularni boshqa so'zlarga tobelanish orqali bog'laydigan yordamchi so'zlardir. Masalan: Qo'li bilan yozdi.

Bu yerda ko'makchi "bilan" so'zi bo'lib, u o'zidan oldin kelgan "qo'li" so'ziga bog'lanib kelgan, ikki so'z ya'ni "qo'li bilan" birikmasi bir xil so'roqqa javob bo'ladi va bitta gap bo'lagi vazifasini keladi.

Ko'makchilar sof va vazifadosh singari turlarga ajraladi:

Yordamchi so'zlar - mustaqil gap bo'lagi vazifasida kela olmaydigan, yordamchi ma'no va funksiyada qo'llanadigan so'zlar. Bular gapda mustaqil bo'lak bo'lib keluvchi so'zlarni bog'laydi yoki ularga grammatik tavsif beradi. O'zbek tilida vazifasiga ko'ra, yordamchi so'zlar 3 turga bo'linadi: ko'makchi; bog'lovchi; yuklama.

Ko'makchi — yordamchi so'zlarning bir turi. Ko'makchi atash ma'nosiga ega emas va u hech qachon mustaqil bo'la olmaydi. So'zni so'zga bog'lab so'z birikmasi hosil qiladi. Gapda ot yoki o'zlashgan so'zlardan keyin kelib, vosita, maqsad, sabab, vaqt, makon sintatik munosabatlarni ifodalash uchun qo'llanadi. Bilan va ga almasha u vazifadosh bog'lovchi bo'ladi ko'makchi emas. Shunga ko'ra, 2 guruhga bo'linadi:

- 1) sof (asl) ko'makchilar;
- 2) funksional ko'makchilar (ko'makchi vazifasida qo'llanuvchi so'zlar).

Sof ko'makchi mustaqil lug'aviy ma'nolarini batamom yo'qotgan yordamchi so'z bo'lib, boshqa so'zlar bilan birikkan holda turli munosabatlarni anglatadi: sayin, orqali, tufayli, yanglig', bilan va boshqa.

Funksional ko'makchi mustaqil ma'noli so'zlar bo'lib, ma'lum o'rinlardagina ko'makchi sifatida qo'llanadi.

Funksional ko'makchining morfologik shakl va ma'no xususiyatiga ko'ra turlari

- 1) ot K. (tomon, yon, o'rta va boshqalar);
- 2) sifat K. (boshqa, qarshi, tashqari va boshqalar);
- 3) fe'l K. (ko'ra, qarab, buylab va boshqalar);

Ko'makchilar vazifasiga ko'ra kelishiklarga o'xshaydi. Ba'zan ko'makchilar kelishiklar bilan bir xil vazifada kelib, biri ikkinchisining o'rnida ishlatiladi. Masalan: qo'l bilan ko'tardim.

Qo'lda ko'tardim (vosita ma'nosi). Jahonda dong'imiz paxta orqali. (G'afur G'ulom.) Jahonda dong'imiz paxtadan (vosita yoki sabab ma'nosi). Maktab uchun mebel olindi. Maktabga mebel olindi (atalganlik ma'nosi). Lekin ko'makchi bilan kelishik bir narsa emas. Buni quyidagi misolda ham ko'rish mumkin:

Paxta uchun kurash–paxtaga kurash birikuvlarida uchun ko‘makchisini jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi -ga bilan almashtirib bo‘lmaydi .

Bog‘lovchi—yordamchi so‘z. Gap va gap bo‘laklarini bir-biriga bog‘laydi. Bog‘lovchi ishlatilishiga ko‘ra, yakka Bog‘lovchilar („va“, „ammo“, „lekin“, „agar“, „chunki“, „uchun“ va boshqalar), takrorlanuvchi UYUSHIQ BÒLAKLAR („ba‘zi“, „bir“, „goh“, „yo“ va boshqalar) ga bo‘linadi.

Bog‘lovchi grammatik ma‘no va vazifasiga ko‘ra, teng bog‘lovchi va ergashtiruvchi bog‘lovchilarga ajratiladi. Teng bog‘lovchilar „va“, „hamda“ — biriktiruv bog‘lovchilarga („bahor keldi va daraxtlar uyg‘ondi“); „ammo“, „lekin“, „biroq“, „balki“ — zidlovchi bog‘lovchilarga („u ishga bordi, biroq ishlamadi“); „yo“, „yoki“, „yoxud“, „goh... goh“, „dam... dam“ — ayiruvchi bog‘lovchilarga („dam havo ochiladi, dam yomg‘ir yog‘adi“); „na... na“ — inkor bog‘lovchilarga („na yomg‘ir yog‘adi, na havo ochiladi“) bo‘linadi. Biriktiruvchi bog‘lovchining vazifasini, „bilan“ ko‘makchisi, „ham“, „da“, „u“ („yu“) yuklamalari ham bajarishi mumkin. „U“ („yu“) yuklamasi zidlovchi bog‘lovchi vazifasida ham keladi.

Ergashtiruvchi bog‘lovchi ko‘pincha bosh gapga qo‘shilib, izohlash va aniqlash mazmunini beruvchi ergash gapni bog‘lab keladi. Ular — „ki (m)“ — aniqlov bog‘lovchi („deydilarkim, oyda ham dog‘ bor“); „chunki“, „shuning uchun“, „negaki“, „toki“ — sabab va maqsad bog‘lovchi („keldi, shuning uchun quvondim“); „go‘yo“, „go‘yoki“ — chog‘ishtiruv Bog‘lovchi („u tik ag‘anadi, go‘yo ostidan kesilganday bo‘ldi“); „agar“, „basharti“, „garchi“ — shart va to‘siqsizlik bog‘lovchi („agar kelsa, gaplashaman“)larga farqlanadi.

Yuklama — yordamchi so‘zlarning bir turi; ayrim gap bo‘lagiga yoki gapga qo‘shimcha ma‘no berish uchun qo‘llanadi. Yuklama tuzilishiga ko‘ra 2 xil bo‘ladi: Yuklamaqo‘shimcha (qo‘shimcha holiga kelib qolgan Yuklama: mi, chi, da, a, ya, ku, u, yu, oq, yoq, gina, kina, qina, dur, ey) va Yuklamaso‘z (ayrim so‘z holiday Yuklama: faqat, xuddi, naq, ham). Hozirda o‘zbek adabiy tilida gapga yoki ayrim so‘zlarga qo‘shilganda anglatadigan ma‘nolariga ko‘ra Yuklamaning quyidagi turlari farqlanadi: so‘roq va taajjub Yuklamalari (mi, chi, a, ya), asosan, gapni so‘roq gapga aylantiradi:

Bu kitobni o‘qingizmi?; kuchaytiruv va ta‘kid Yuklamalari (ku, ham, u, yu, da, oq, ki) gapga tasviriylik berib, so‘z ma‘nosini kuchaytirish, shuningdek, ta‘kid ma‘nosini qo‘shish uchun ishlatiladi. Masalan: Necha marta uchrashay dedimku, vaqtim bo‘lmadi; ayiruv va chegaralov yuklamalari (gina, faqat) turli so‘zlar bilan kelib, ularni ajratib, chegaralab ko‘rsatish uchun qo‘llanadi.

Mas: U faqat o'sha voqea haqida so'zlardi; aniqlov Yuklamalari (xuddi, naq, qoq) o'zi aloqador bo'lgan gap bo'lagi ma'nosini aniqlash uchun xizmat qiladi. Masalan: O'g'li otasining xuddi o'zi. Yuklamalar, shuningdek, tasdiq, inkor, qistov kabi ma'nolarni ifodalash uchun ham ishlatiladi. Va yordamchi vazifasida kelishi mumkin.

Vazifadosh ko'makchilar- atash ma'nosini butunlay yo'qotib, ma'lum so'roqqa javob bo'lmaydigan, asli ot, sifat, fe'l, ravish kabi mustaqil so'zlarga tegishli bo'lgan so'zlar hisoblanadi.

Hozir ularni ham ko'makchi, ham mustaqil so'z sifatida foydalanib ma'nolarini anglashga harakat qilamiz. Ot turkumiga oid bo'lgan ko'makchilar: old, o'rta, yon, orqa, ket, ich, ust, tepa, ost, tag, ora, bosh, o'rin, qosh, yoqa, ro'para, tomon, tashqari, bo'yi, chamasi, holda, yo'sinda. Avval ko'makchi sifatida misol keltiramiz: Kechagi o'tilgan ko'makchi mavzusi ustida gap ketyapdi. Bu yerda rostdan ham ko'makchining ustki qismida gap ketayotgani yo'q, ustida so'zi lug'aviy ma'nosini yo'qotgan holda qo'llangan. Endi mustaqil so'z ko'rinishida qo'llaymiz: Stolning ustida qalam turibdi.

Nimaning ustida qalam turibdi? Stolning ustida. Ko'rinib turganidek, ikkinchi gapimizda ustida so'zi so'roqqa javob bo'lyapdi ya'ni lug'avi ma'no anglatayapdi. Ravish turkumiga oid ko'makchilarga oldin, avval, so'ng, keyin, burun, ilgari, beri, buyon, asosan, bionan kabi so'zlar kiradi.

Gapirmasdan avval yaxshilab o'yla. Avval o'yla, keyin so'yla. Birinchi gapda ko'makchi kelishik qo'shimchasini olgan so'zdan keyin qo'llanib, bitga so'roqqa javob bo'lmoqda. Keyingi gapda esa alohida ma'no anglatmoqda. Fe'l turkumiga oid ko'makchilar: deya, deb, atab, qaramay, qarata, qaraganda, degan. Guruhimizga Muxlisa degan qiz keldi. Oyim menga:"Sayoq yurgan tayoq yeydi"-, degan edi. Sifat turkumiga oid ko'makchilar: sababli, qarshi, chog'li, doir, muvofiq, o'zga.

Ustozimizning so'zlariga muvofiq dars o'tildi. Bu kitob bilan, Diyora aytgan kitob birbiriga muvofiq kelmayapdi. Ko'makchilarning turlari shu bilan yakunlanadi. Endi esa ko'makchilar va qo'shimchalar ma'nodoshligiga to'xtalamiz. Ko'makchilar vazifa jihatidan ayrim kelishik qo'shimchalari bilan o'xshash jihatlari mavjud. Ayrim hollarda ko'makchilar tushum, jo'nalish, o'rin-payt, chiqish kelishigi o'rnida almashib qo'llanadi. Jumladan: Ko'rganini gapirdi - Ko'rgani haqida gapirdi. Onasiga oldi – Onasi uchun oldi. Qalamda yozdi - Qalam bilan yozdi. Televizordan ko'rdi - Televizor orqali ko'rdi. Kabi, sari, yanglig' ko'makchilari esa -dek, -day qo'shimchalari bilan ma'nodoshlik hodisasi kuzatiladi. Shamol kabi yeldi - Shamolday yeldi. Lekin hamma joyda ham kelishik qo'shimchalarini ko'makchilar bilan almashtirish mumkin emas:

Do'stiga yordamlashdi gapida jo'nalish kelishigi qo'llangan bo'lib, uning o'rniga ko'makchini qo'ya olmaysiz, chunki bu uslubiy xatolik hisoblanadi. Shu bilan ko'makchi haqidagi ma'lumotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. So'zlarni va qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladigan yordamchi so'zlar bog'lovchi deb ataladi. Maysa va daraxtlarga jon kiriyapti, chunki bahorning iliq nafasi sezila boshlagan edi.

Hozirgina ko'rib o'tgan yordamchi so'z turkumlarimizning ichidagi o'zgachaliklar ham bizni hayratda qoldiradi. Mening fikrimcha, bir tipga kiruvchi so'z turkumlarining tuzilishi, turlarini bir xil nomlab ozgina bo'lsa ham osonlashtirish kerak. Misol o'rnida ko'makchilarning sof yoki vazifadoshligi uning turlari hisoblanadi. Bog'lovchining sof yoki vazifadoshligi esa kelib chiqishiga ko'ra turi deya belgilanadi. Yuklamalarda berilmagan ham, oddiygina qilib "Yuklamalar ham sof yoki vazifadosh bo'lishi mumkin" deb qayd etilgan xolos. Yoshlar chet tillarni o'rganganlari yaxshi, albatta.

Lekin o'z ona tilimizni birinchi o'ringa qo'yishib chuqur va puxta o'rganishimiz kerak.

Uning rivojlanishi uchun o'z hissamizni qo'shishimiz juda muhim masala hisoblanadi.

REFERENCES

1. N. Mahmudov Ona tili. (7-sinf uchun darslik) Fan. 2009-yil
2. A. Nurmanov, A. Sobirov, N. Qosimova. Hozirgi o'zbek adabiyoti. Toshkent:2013-yil
3. Azizov O. Tilshunoslikka kirish. - T.: «O'qituvchi», 1996.
4. Aliyev A., Nazarov K. O'zbek tili ma'lumotnomasi. — T.: «Fan»,
5. 1992.
6. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии английского языка; – М., 1975. – 156 с.
7. Бархударов Л.С. Язык и перевод; Москва, 1975. – С. 18; Воронцова Г. Н. "Очерки по грамматике английского языка; Москва, 1976, - 69 с.